

معوقات تطبيقات تقنيات الشبكة العنكبوتية في مواقع المكتبات الجامعية : دراسة تحليلية مقارنة

المستخلص

تناولت هذه الدراسة موضوع معوقات تطبيقات تقنيات الشبكة العنكبوتية في مواقع المكتبات الجامعية: دراسة تحليلية مقارنة.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية استخدام تطبيقات الويب الحديثة في مواقع المكتبات الجامعية ومدى تأثير ذلك على المكتبات، وتحليل تطبيقات الشبكة العنكبوتية بأجيالها المختلفة في مواقع المكتبات الجامعية الأجنبية، والعربية، كما تقوم بالكشف عن المشكلات التي تواجه استخدام التقنيات الحديثة للشبكة العنكبوتية في مواقع المكتبات الجامعية العربية.

وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على أساليب المسح والتحليل والمقارنة؛ لأن هذه الدراسة سوف تهتم بدراسة عينة من مواقع المكتبات الجامعية العربية وعينة من مواقع المكتبات الأجنبية وذلك من خلال التحليل والمقارنة بين هذه المواقع، وكانت قائمة المراجعة والإستبيانمن الأدوات الرئيسة لجمع المادة العلمية للرسالة، كما اعتمدت الباحثة على الملاحظة الشخصية، ثم قامت بتحليل تلك البيانات.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج؛ لعل من أهمها ما يلي:

1. تم التعرف على أجيال الشبكة العنكبوتية المختلفة، ودراسة الجيل الثالث للويب وتطبيقاته، ومدى أهمية هذا الجيل.

2. جميع مواقع المكتبات الأجنبية عينة الدراسة في تطور دائم لمواقعها، ولا توجد أي مكتبة تقف على أعتاب الجيل الأول للويب، بل كلها تقوم بالتطوير والمشاركة والتفاعل مع المستخدمين.

3. هناك توجهات إيجابية لدى بعض المكتبات السعودية نحو تقديم خدمات تفاعلية رغبة منها في التطوير، ولكن هيفي النهاية مجرد محاولات أولية في هذا الطريق.

4. تمثل الصفات التقنية والمهارات اللغوية والتواصل خصائص مهمة لأخصائي المعلومات ليصبح في مقدوره الولوج لعالم الاختصاصي الجديد بنجاح.

كما قدمت الدراسة بعض التوصيات أهمها:

1. ضرورة استخدام الأجهزة الحديثة ذات التقنيات العالية بالمكتبات ومواقعها.

2. أهمية وضع برامج تدريبية لتأهيل العاملين على استخدام التقنيات الحديثة، وذلك بشكل مستمر حتى يتمكنوا من مواكبة التطورات دائماً.

3. لا بد من وجود إدارات تتصف بالابتكار والإبداع وتقبل التغيير.

وجاءت هذه الدراسة فضلاً عن المقدمة المنهجية في أربعة فصول، حيث الفصل الأول تم فيهمعرفة أجيال الشبكة العنكبوتية، وجاء الفصل الثاني لعرض تقنيات الشبكة العنكبوتية ومدى تأثيرها على المكتبات، وبذلك يكون الفصل الأول والثاني هو

الجزء النظري للرسالة، ثم يأتي الفصل الثالث والرابع بالدراسة العملية للرسالة، حيث تناول الفصل الثالث تطبيق تقنيات الشبكة العنكبوتية في مواقع المكتبات الجامعية الأجنبية والعربية، وتناول الفصل الرابع معوقات استخدام التقنيات التكنولوجية في مواقع المكتبات الجامعية العربية.